

PARRANDALAR SALMONELLYOZIGA QARSHI KURASHISHDA PROBIOTIK VA ANTIBIOTIKLARNING SAMARADORLIGINI O‘ZARO TAQQOSLAB O‘RGANISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578403>

Hatamov Akbar Hudoyberdiyevich

SamDVMCHBU kafedra assistenti, mustaqil tadqiqotchi.

Urazaliyev Sayidjon Muxammadjonovich

SamDVMCHBU magistranti.

Salimov Hait Salimovich

VITI professori.

Annotatsiya: Ushbu maqolada parrandalar salmonellyozi qo‘zg‘atuvchilariga in-vitro sharoitida yuqori antogonistik faollikni namoyon qilgan *Lactobacillus* va *Bacillus* avlodi vakillarini broyler jo‘jalarida salmonellyozga qarshi probiyotik preparatlar sifatida qo‘llashning profilaktik va terapevtik samaradorligini baholashni hamda parrandalar salmonellyoziga samarali tasir qiladigan antibiotiklar qo‘llagan holda bu guruhlarni o‘zaro solishtirib o‘rganishni natijalari bayon qilingan.

Kalif so‘zlar. *Salmonella*, broyler, antibiotik, probiotik, antibiotikka sezuvchanlik antagonistik faollik, *Lactobakteria*, *Baccilus Subtilus*, Kobb-500.

Mavzuning dolzarbligi. Parrandachilik ko‘plab mamlakatlarda iqtisodiyotning muhim va jadal rivojlanayotgan tarmog‘idir. Parrandalardan olinadigan maxsulotlartan narxining arzonligi tufayli aholiga ijtimoiy ahamiyatga egadir.

Mamlakat parrandachilik tarmog‘ining ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshirish vazifasi ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini oshirish barobarida, ayniqsa, uning ekologik xavfsizligi nuqtai nazaridan yuqori sifatli mahsulot olish zarurligini qat‘iy taqozo etmoqda.

Salmonellyoz - sanoat va xususiy parrandachilikning asosiy muammolaridan biri sifatida, parrandalar va hayvonlarning yuqumli kasalligi bo‘lib, odamlar uchun xavfli bo‘lgan oziq-ovqat toksikoinfeksiyasi hisoblanadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti mutaxassislarining xulosasiga ko‘ra, salmonellyoz zoonotik infeksiya sifatida epizootologik, epidemiologik hamda, qarshi kurashishning qiyinligi bilan ajralib turadi [2; 11]. Qishloq xo‘jaligi va tovar parrandachiligida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirish maqsadida sanoat parrandachiligini intensivlashtirish, ishlab chiqarish quvvati va parrandalarni saqlash zichligini oshirish bilan bog‘liq. Salmonellyoz muammosiga duch kelgan parrandachilik xo‘jaliklari

jo'jalarning nobud bo'lishi, mahsulot sifati, mahsuldorligi pasayishi cheklov tadbirlarini joriy etish sababli katta iqtisodiy zarar ko'rmoqdalar.

Hozirgi kunda ishlab chiqarish sharoitida salmonellyozni davolashning samarali usullaridan antibiotikaterapiyadan foydalanish bo'lib, ular to'qimalarda va organizmning ichki muhitida yuqori bakterisid va bakteriostatik konsentrasiyalar hosil qilishga qodir. Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, salmonellalarning aksariyat yangi ajratilgan shtammlari turli guruhdagi kimyoviy terapevtik dorilarga juda chidamli: eritromisin, doksisisiklin, metasiklin, furazolidon, ampicillin, karbenisilin, levomisetin, tetrasiklin va boshqalar. Salmonellalar gentamisin, neomisin, tetrasiklinlar, xloramfenikol, streptomisinga sezgir, sulfanilamid va nitrofuran dorilariga nisbatan sezgir emas [8] Xloramfenikollar gram-musbat va gramm-manfiy bakteriyalarga qarshi ko'pchilik davlatlarda foydalaniladi va qon-miya to'sig'ini kesib o'tishga qodir, bu ularni tizimli infeksiyalarda keng qo'llanadi [20]. Salmonella serotiplarida, xususan, typhimurium va agonada [35] levomisetinga chidamlilik ko'rsatishda samarali yekanligi ma'lum. Florfenikolning chorvachilikda foydalanish uchun ishlab chiqarilishi odamlarda levomisetinga chidamlilikni kamaytirishga qaratilgan edi.

Shu bilan birga, kurs davomiyligi va dozani oshirish kerakli samara bermasligi mumkin. Ammo antibiotiklar bilan davolash kasallikning qaytalanishini oldini ololmaydi, aksariyat hollarda parrandalarning yo'g'on ichaklarida salmonellalarning uzoq muddatli bakterial tashuvchilari sifatida saqlanib qolinishi bilan bog'liq [2].

Shu sababli, parrandalar salmonellyozini davolash va oldini olish uchun muqobil davolash usullari ishlab chiqilmoqda. Bir qator olimlarning xulosasiga ko'ra salmonellyozga qarshi kurashda mavjud yondoshuvlarini qayta ko'rib chiqib samarali antibiotik terapiyasi bilan bir qatorda ekologik xavfsiz fagoterapiya va probiotikaterapiyaga yo'naltirilishi kerak [16].

Antibiotik terapiyasidan so'ng normal ichak florasini tiklash uchun kamida 10 kun kerak bo'ladi [7]. Evropa Ittifoqining bir qator mamlakatlarida 2006 yildan beri joriy etilgan ozuqa antibiotiklaridan foydalanishni taqiqlash terapevtik antibiotiklardan kengroq foydalanishga olib keldi [29].

Antibiotiklarni qo'llashning salbiy oqibati ularning parranda go'shti to'qimalarida to'planishidir, ammo rivojlangan mamlakatlarda tabiiy, funksional oziqlanishning asosini tashkil etuvchi, biologik sifatleri yuqori bo'lgan ekologik toza mahsulotlarga bo'lgan talab ortib bormoqda [32].

Nafaqat antibiotiklar, antigelmintiklar va koksidiostatiklar, balki haddan tashqari ko'p buyurilgan ozuqa qo'shimchalari ham ichak mikroflorasini buzishi mumkin [6].

Chorvachilikda, xususan parrandachilikda yuqumli kasalliklarni davolash va o'sish stimulyatori sifatida antibiotiklardan keng miqyosda foydalanish chidamli mikroflorani shakllanish muammosining paydo bo'lishiga olib keldi [21; 22]. Shu sababli, tadqiqotning muhim yo'nalishi muqobil o'sish stimulyatorlarini izlash, sanoat parrandachilik uchun yanada samarali probiyotik preparatlar va ozuqa fermentlarini yaratishdir.

Jo'ja hayotining birinchi kunlarida ovqat hazm qilish traktining o'sishi kuchayadi, ammo ichak shilliq qavati sekinroq rivojlanadi. Me'yoriy (odatiy) mikroflora ham asta-sekin shakllanadi, bu esa ovqat hazm qilish traktida mikrobiologik muvozanatning yetishmasligiga olib keladi. Agar tabiiy sharoitda tovuqlarda normal mikrofloraning shakllanishi tuxum beruvchi tovuq bilan aloqa qilish natijasida yuzaga kelsa, parrandachilik fermasida tuxumdan chiqqan jo'jalarning shartli patogen va patogen mikroflora bilan ifloslanish ehtimoli katta (uning manbai ozuqa, havo, tuxum yuzasi bo'lishi mumkin), bu ularning ichaklarini tezda ko'payadi [7, 17].

Lactobacillus va *Bacillus* avlodi mikroorganizmlarga asoslangan probiyotik preparati mavjud bo'lib, u patogen va shartli patogen bakteriyalar keltirib chiqaradigan chorva hayvonlari va parrandalarning salmonellyoz, esherixioz va boshqa oshqozon-ichak kasalliklarida terapevtik va profilaktik ta'sir ko'rsatadi [5].

Tibbiyot va veterinariya uchun biopreparatlarga bo'lgan ehtiyoj kengroq spektrli va faolantagonistik ta'sir etuvchi probiyotiklarasosan *Bacillus* avlodimikroorganizmlaridan tashkil topgan [1; 14; 27]. *B. subtilis* - tabiatda keng tarqalgan aerob, endospora hosil qiluvchi bakteriyalar; ular tuproqdan, o'simliklarda, hayvonlar va parrandalar organizmida tabiiy sharoitda yashaydi [13].

Batsiluslarning probiyotik shtammlari keng ko'lamli patogen va shartli patogen mikroorganizmlarga (*Escherichia*, *Salmonella*, *Shigella*, *Streptococcus*, *Enterococcus*, *Klebsiella*, *Proteus*, *Pseudomonas*, *Serraterriacus*, *Serraterriac* va boshqalar) qarshi aniq antagonistik faollikka ega bo'lib, lakto- va bifidobakteriyalarning o'sishiga to'sqinlik qilmaydi. Antibiotiklarga sezgir bo'lmagan bacillus shtammlari antibiotiklar bilan bir vaqtda qo'llanilishi mumkin bo'lgan dorilarni yaratish uchun ishlatiladi [1, 4].

Mualliflarning fikriga ko'ra [6, 18, 13] sporal probiyotiklarni terapevtik vositalarsifatida chorvachilik va parrandachilik fermalarida foydalanishda disbakterioz, oshqozon-ichak va yuqumli kasalliklarning oldini olish va davolash, oshqozon-ichak trakti faoliyatini yaxshilash, normofloraning o'sishini rag'batlantirish va antibiotikdan keyin tiklanish uchun qo'llaniladi.

Lakto va bifidobakteriyalarni o'z ichiga olgan preparatlar parrandachilik sanoatida uzoq vaqtdan beri ma'lum cheklangan miqdorda joriy qilingan, bu ularning farmakologik xususiyatlari va sharoitlari farmakologik ta'sirning maqbul namoyon bo'lishiga hissa qo'shishi to'g'risida kamroq ma'lumotlar olinganligining natijasi bo'lishi mumkin. Ushbu dorilarning aksariyati tibbiyot bakteriyalar shtammlari asosida yaratilgan [9; 10; 12].

Parrandalarning ratsiyoni probiyotiklar bilan boyitilganda, odatda, mikroblarga qarshi birikmalar sintezi tufayli patogen turlarga nisbatan faol antagonistik xususiyatlarga ega bo'lgan *Lactobacillus* avlodi bakteriyalarining ulushi sezilarli darajada oshdi [30; 31]. Qo'zg'atuvchilarga qarshi o'xshash xususiyatlarga ega bo'lgan boshqa bakteriyalarning tarkibi - parrandalardagi nazorat guruhidagi batsillalar bilan solishtirganda o'rtacha 1,28 marta kamaydi.

Parrandalarda *L. plantarum*dan L -211 foydalanish ko'richakdagi bakterial mikroflorasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bunday laktobakteriyalar avlodining boshqa vakillari soniga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan probiyotik faollikka ega hamda shartli patogen va patogen mikroorganizmlar (shu jumladan peptokokklar, stafilokokklar, enterobakteriyalar) miqdorini kamaytiradi [19].

L. casei 11578, *L. bulgaricus*, *L. fermentum* 1493, *L. cellobiosus*, va *L. helveticus*lar yangi tuxumdan chiqqan zaxoti va 1 kunlik broyler jo'jalarida *S. enteritidis* bilan zararlantirishdan 24 soat oldin berilib boshlaganda ularning ichaklarda ko'payishini oldini olgan [24; 25; 26], keyingi uch tasi bilan davolanganda ko'r ichakning shoxlaridagi *S. enteritidis*ni 60-70%ga *S. typhimurium*ni 89-95%ga kamayishga olib kelgan [23]. *Lactobacilli*, *Bifidobacterium bifidum* shtammlari va *Lactobacillus kefir* *S. typhimurium*ning epiteliya hujayralariga kirib borishiga to'sqinlik qiluvchi molekulalar ajratadi. *L. acidophilus* esa *S. typhimurium* infeksiyasi tomonidan qo'zg'atilgan yallig'lanish reaksiyasining susaytiradi. Achitilgan sutdagi *L. plantarum* MTCC5690 probiyotikni iste'mol qilish immunitetni rag'batlantirdi [28] shuningdek, *L. salivarius* 59 va *Enterococci faecium* PXN33 shtammlaridan probiyotik sifatida foydalanilganda *S. enteritidis*ning oshqozon-ichak traktida kolonizatsiyalanishini to'xtatganligi sababli infeksiyani oldini oladi [33; 20].

Ko'p komponentli preparatlarda bir nechta shtammlarning assotsiatsiyasi har bir shtammning biologik faolligini o'zaro kuchaytiradi va to'ldiradi, mos ravishda bunday probiyotiklar sinergik ta'sirga ega [1; 18; 4].

Probiyotik funksiyalarni amalga oshirish uchun, sutemizuvchilar va qushlarning oshqozon-ichak trakti orqali o'tayotganda, bakteriya sporalari kislota va o't suyuqligidan iborat me'da shirasi ta'siriga bardosh beradi.

Ingichka ichakda kolonizatsiyalangan sporalar vegetativ shaklga aylanadi, ko'payadi, turi va shtammiga qarab ichakda 7-24 kun yashaydi, so'ngra organizmdan chiqariladi [15].

Salmonella kabi patogenlar keltirib chiqaradigan yuqumli kasalliklarda ko'plab dori moddalarga chidamlilik geni paydo bo'lishining xavfi oshishi tufayli probiyotik bakteriyalardan profilaktik va terapevtik maqsadda foydalanish maqsadga muvofiq [3].

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Mavzuning dolzarbligidan kelib chiqqan holda, tadqiqot bosqichiga muvofiq, parrandalar salmonellyozi qo'zg'atuvchilariga in-vitro sharoitida yuqori antogonistik faollikni namoyon qilgan *Lactobacillus* va *Bacillus* avlodi vakillarini broyler jo'jalarida salmonellyozga qarshi probiyotik preparatlar sifatida qo'llashning profilaktik va terapevtik samaradorligi baholashni hamda parrandalar salmonellyoziga samarali tasir qiladigan antibiotiklar Interflor-100, Intertrim-480, Enrol-G qo'llagan holda bu guruhlarni ozaro solishtirib o'rganishni maqsad qildik.

Tadqiqot material va usullari. Tadqiqot obekti sifatida 6 ta tajriba va 2 ta nazorat guruhi uchun 10 boshdan jami 80 bosh yangi tuxumdan chiqqan go'sht yo'nillishidagi "Kobb-500" krossiga tegishli broyler jo'jalari analoglar qoidasi asosida tanlab olindi. Shuningdek, parrandalardan ajratilgan salmonellyoz qo'zg'atuvchilari bo'lgan *S. enteritidis* shtammi. Parrandalar salmonellyozi qo'zg'atuvchisi *S. enteritidis* patogen shtammlariga in-vitro tajribalarimiz natijada yuqori antagonistik faollik ko'rsatgan O'zR FA Mikrobiologiya instituti Prabirotiklar laboratoriyasida mavjud sanoat uchun muhim bo'lgan mikroorganizmlar kolleksiyasidagi *Laktobakteria* avlodiga kiruvchi *Weissella viridescens* WV-1, *Weissella cibaria* WC-2, *Lactobacillus plantarum* T-1, *Lactobacillus sakei* hamda *Bacillus subtilis* avlodiga kiruvchi *Bacillus subtilis* T-8, *Bacillus subtilis* L.1 va *Bacillus subtilis* D.K shtammlari va *s. enteritidis* shtammiga tasir etuvchi antibiotiklar Interflor-100 oral, Intertrim-480 oral, Enrol-G anyibiotiklarga sezuvchanlikni aniqlash uchun o'tkazilgan tajribaga asosan tanlab olindi.

Tadqiqot usullari. Dastlab parrandalarga beriladigan probiotik shtammlari istemol qilinadigan suviga aralashtirib berish uchun tayyorlandi. Bunda Kolleksiyaadagi muzlatilgan shtammlar aktiv holatga keltirildi va McFarland 0,5 standart loyqalikka solishtirilib 1 ml 2.5×10^7 CFU *Lactobaccilis* hamda 1×10^7 CFU *Bacillis subtilis* probiotiklarini tayyorlab olindi. Barcha jo'jalar 1-kunidan 10 tadan alohida kataklarda bir xil zoogigiyenik sharoitlarda hamda oziqa ratsioni asosida boqildi.

Tajriba sxemasiga muvofiq 1-tajriba guruhidagi jo'jalar hayotining 1-kunidanoq tajriba sxemasi bo'yicha proflaktik maqsadda *Lactobaccilis* berib

borildi va tajribaning 8-kunida *S. enteridis*ning LD₁₀₀ miqdori bilan zararlandi. Tajriba davomida klinik jixatddan sog'lom, o'lgan va tirik jo'jalar hisobga olindi.

2-tajriba guruhidagi jo'jalar hayotining 1-kunidanoq tajriba sxemasi bo'yicha proflakrik maqsadda *Bacillus subtilis* suviga aralastirilib berib borildi va tajribaning 8-kunida *S. enteridis*ning LD₁₀₀ miqdori bilan zararlandi. Tajriba davomida klinik jixatddan sog'lom, o'lgan va tirik jo'jalar hisobga olindi.

3-tajriba guruhidagi jo'jalarning ham hayotining dastlabki kunidanoq tajriba sxemasi bo'yicha proflakrik maqsadda *Lactobacillus* va *Bacillus subtilis* avlodi probiotiklaridan belgilangan tartibda berib borildi va tajribaning 8-kunida *S. enteridis*ning LD₁₀₀ miqdori bilan zararlandi. Tajriba davomida klinik jixatddan sog'lom, o'lgan va tirik jo'jalarning bosh soni qayd etib borildi.

Qolgan 3 ta guruhlarga ham tajribaning 8-kunida *S. enteridis*ning LD₁₀₀ miqdorida zararlantrildi va kuzatib borildi. Kasallikdan o'lgan jo'jalarda patologik namunalar olinib salmanelyoz qo'zg'atuvchisi bakteriologik tekshirishlar natijasida ajratildi, shu bilan birga qo'zgatuvchining antibiotiklarga sezuvchanligini aniqlash uchun Diskda diffuzlash usulida petri kosachasiga ekildi.

Enrol-G, Enroflaksatsin 10%, Intertrim 480, Xloramfenikol, Introflor-100 Oral antibiotiklar shimdirilgan qog'oz disklar o'rnatib chiqildi. Kosachalar xona haroratida 2-3 soatdan keyin 16-18 soatga termastatga qo'yildi.

Bir sutkadan so'ng natijalar olinib baholanganda Introflor-100 Oral qo'zg'atuvchiga nisbatan sezuvchan, Enrol-G ham qo'zg'atuvchiga nisbatan sezuvchan, Intertrim-480 Oral sezuvchan, Enroflaksatsin 10%, Xloramfenikol kam sezuvchan. In – vitro tadqiqotlarimiz natijasiga ko'ra parrandalar salmanelyozga samarali tasir etuvchi Introflor-100 Oral, Enrol-G, Intertrim-480 Oral antibiotiklarni qolgan uchta tajriba guruhlariga kasallik yuqtrilgandan 1 sutka o'tib quydagi tartibda berildi.

4 –tajriba guruhiga dori moddalarining qo'llash yo'riqnomasiga muvofiq Introflor-100 Oral 1l suvga 1ml miqdorda, 5 – tajriba guruhiga Enrol-G 4l suvga 1ml miqdorda, 6 –tajriba guruhiga Intertrim-480 oral 1l yoki 1,5 l suvga 1ml miqdorda qo'shib berila boshlandi

7-nazorat guruhiga esa hech qanday proflaktik vositlar qo'llanilmadi. Lekin bu guruhdagi jo'jalar ham tajribaning 8-kuni *S. enteridis*ning LD₁₀₀ miqdori bilan zararlandi. Tajriba davomida o'lgan jo'jalar qayd etib borildi.

8-sog'lom nazorat guruhidagi broyler jo'jalariga salmonella kasalligi qo'zg'atuvchisi bilan zararlamadi hamda, davolash maqsadida hech qanday terapevtik vosita qo'llanilmadi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Tajriba oxirida parrandalarning saqlanuvchanligi guruhlar bo'yicha aniqlandi va preparatlarning profilaktik va terapevtik samaradorligi tahlili qilindi. Parrandalarning tirik qolishi, tiklanish vaqti, o'sishi va ozuqa iste'moli me'yorlashishi kasallikdan tuzalganligini natijasi sifatida qabul qilindi. Tadqiqot natijasida quyidagi ma'lumotlar olindi.

1-jadval.

Broyler jo'jalarida salmonellyozni probiyotik va antibiotik vositalardan foydalanishning profilaktik va terapevtik samaradorligi.

Guruhlar	Profilaktik va terapevtik vositalar ularning qo'llash miqdori hamda usullari.	J o'jalar soni	Kasallanganlar soni bosh/%		Sog'ayganlar soni bosh/%(kasallanganlarga nisbatan)	
1-tajriba guruhi	Lactobacillis probiotiklar majmuasi 1 l ichimlik suvga/5ml qo'shib berildi (1ml-2.5x10 ⁷ CFU.)	10	0	7	5	7 1,4
2-tajriba guruhi	Bacillis subtilis probiotiklar majmuasi 1 l ichimlik suviga/2ml (1ml-1x10 ⁷ CFU.)	10	0	8	6	7 5
3-tajriba guruhi	Lactobacillis hamda Bacillis subtilis probiotiklarning birgalikdagi majmuasi 1 l ichimlik suviga/2,5 ml qo'shib berildi (1ml-2.5x10 ⁷ CFU.)+1ml (1ml-1x10 ⁷ CFU.)	10	0	7	6	8 5,7
4-tajriba guruhi	Interflor – 100 Oral (florfenikol-100 mg) 1 l ichimlik suviga 1ml miqdorda qo'shib berildi	10	0	100	5	5 0

5- tajriba guruhi	Enrol G (Enroflaksatsin + gentamitsin) 4 l ichimlik suviga 1ml miqdorda qo'shib berildi	1 0	0	1 00	6	6 0
6- tajriba guruhi	Intertrim-480 (Sulfadiazine 400 mg. Trimethoprim 80 mg) 1,5 l ichimlik suviga 1ml miqdorda qo'shib berildi.	1 0	0	1 00	7	7 0
7- zararlang an nazorat guruhi	Fiziologik eritma Ichimlik suviga aralashtirilib 1 l suvga/1ml	1 0	0	1 00	0	0
8- sog'lom nazorat guruhi	-	1 0	-	-	-	-

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki tajriba uchun olingan 1 va 3-
 guruhlardahar 10 bosh jo'jadan har 7 boshida kasallik belgilari qayd qilindi
 va kasallanish 70%ni tashkil etdi. 2-guruhdagi kasallantirilgan 10 bosh
 jo'jalardan 8 boshida ya'ni 80% kasallanish qayd etildi. 4-qo'zg'atuvchi bilan
 zararlangan nazorat guruhidagi 10 bosh jo'jalarning barchasida 100%
 kasallanish sodir bo'ldi va 5-sog'lom nazorat guruhida tajriba uchun teng
 miqdorda olingan jo'jalarning hech birida kasallanish kuzatilmadi. Olingan
 ma'lumotlarni tahlil qiladigan bo'lsak 1- va 3-guruh jo'jalarida kasallanish 70%
 4-nazorat guruhida esa 100%, ya'ni Lactobakteriya va kompleks probiotik
 berilgan guruhlarga nisbatan 30%yuqori. Shuningdek 2-guruh jo'jalarida 80%
 kasallanish sodir bo'lib bu 4-zararlangan nazorat guruhga nisbatan 20%ga
 kam kasallanish sodir bo'ldi. Bundan ko'rinib turibdiki probiotik berilgan
 guruhlarda profilaktik samaradorlik nazorat guruhiga nisbatan o'rtacha
 25%yuqori ekan.

Keying tahlil qo'llanilgan probiotiklar majmuasining terapevtik
 smaradorligini nazorat guruhi va tajriba guruhlarga taqqoslab o'tkazildi.
 Jadval ma'lumotlariga qaraydigan bo'lsak 1-tajriba guruhidagi 10 bosh
 jo'jadan 7 boshida kasallanish kuztilib tajriba oxirida 5 boshi sog'aydi yani

kasallangaga nisbatan 71,4 %, 2-tajriba guruhida esa 8 bosh kasallangan jo'jadan 6 boshi sog'aydi (75%) va 3-tajriba guruhidagi 7 bosh jo'jadan 6 boshida sog'ayish (85.7%) kuzatildi. 4-zararlangan nazorat guruhidagi barcha kasallangan jo'jalarolim kuzatildi. Bundan shunday xulosa qilsak bo'ladiki 1-guruh jo'jalarida sog'yish nazorat guruhiga nisbatan 71,4 %ga 2-guruhda 75%ga va 3-guruhda 85,7%ga yuqori. Umuman olganda probiotiklar bilan davolangan guruhlardan nazorat guruhiga nisbatan terapevtik samaradorlik o'rtacha 77.3% yuqori ekan. Bundan tashqari har xil probiotiklar majmuasi berilgan guruhlarda ham o'zaro taqqoslaydigan bo'lsak Laktobakteriya probiotiklar majmuasi berilgan guruhdagi jo'jalardagiga nisbatan, Batsilus subtilis probiotiklar majmuasi berilgan jo'jalardagi davolash samardaorligi 3.6%ga yuqori. Laktobakteriya va Batsilus subtilis probiotiklar majmuasi aralash holda berilgan jo'jalarda terapevtik samaradorlik Laktobakteriya probiotiklar majmuasi berilgan jo'jalarga nisbatan 14,3%ga, hamda Batsilus subtilis probiotiklar majmuasi berilgan jo'jalarga nisbatan 10,7%ga yuqori ekan.

Tajriba natijasida 4-5-6 guruhlardagi 10 bosh jo'jalarning barchasida kasallik belgilari qayd qilindi. 4- Introflor-100 Oral berib borilgan tajriba guruhdagi jo'jalarda 5 boshida o'lim kuzatildi 5 boshi sog'aydi. Tajribaning 5-guruhidagi jo'jalarga davolash maqsadida Enrol-G berildi bunda 4 ta o'lim kuzatildi 6 tasi trik qoldi hamda 6- guruhidagi jo'jalarga Intertrim-480 Oral berildi ularning 3 boshida o'lim qayd etilib 7 boshi trik qoldi. Bundan ko'rinib turibdiki Introflor-100 Oral preparatining davolash samaradorligi 50 %, Enrol G preparatlarining davolash samardorligi 60%ga va Intertrim-480 Oral esa 70 % teng ekanligi aniqlandi.

Probiotik hamda antibiotik preparatlari berib borilgan guruhlar o'zaro solishtirilib tahlil qilinganda probiotiklarning proflaktik samaradorligi uncha yuqori bo'lmasada lekin davolash samaradorligi antibiotik berilgan guruhlarga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. Tajriba natijasida antibiotik preparatlardan eng yuqori 70 % samaradorlik bergan bo'lsa probiotiklar majmuasi berilganda bu ko'rsatgich 85,7 % tashkil etdi ya'ni probiotiklar bilan davolanganda preparatlarning terapevtik samaradorligi antibiotiklarnikiga nisbatan 15,7 %ga yuqori ekan.

Xulosalar. Yuoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib quydagicha xulosalar qilish mumkin.

1. Eksperimental salmonellyoz bilan zararlangan broyler jo'jalarida hayotining dastlabki kunlaridan sut kislotasi probiotiklar majmuasi hamda unga aralashtirib Batsilus subtilis probiotiklar majmuasini berib borish natijasida 30% proflaktik samaradorlikka erishildi.

2. Eksperimental salmonellyoz bilan zararlangan broyler jo'jalarida hayotining dastlabki kunlaridan probiotiklar majmuasidan foydalangan holda o'rtacha 25% proflaktik samaradorlikka erishish mumkin ekan.

3. Broiler jo'jalarini S.eneteritidis bilan eksperimental zararlangedan so'ng davolash maqsadida Laktobakteriya probiotiklar majmuasini berib borish davom ettirilganda terapevtik samaradorlik 51,4%, Batsilus subtilis probiotiklar majmuasi berib borilganda 55% va Laktobakteriya va Batsilus subtilis probiotiklar majmuasi aralash holda berib borilganda 65,7% terapevtik samaradorlikka erishildi.

4. Eksperimental salmonellyoz bilan zararlangan jo'jalarni davolashda probiotiklar majmuasidan foydalanish o'rtacha 57,3% terapevtik samaradorlikka olib kelishi mumkin ekan.

5. Jo'jalarning eksperimental salmonellyozini davolashda Introflor-100 Oral preparatining davolash samaradorligi 50 %, Enrol G 60% va Intertrim-480 Oral 70 % ekanligi aniqlandi.

6. Jo'jalarni salmonellyoz kasalligini davolashda probiotik preparatlarning terapevtik samaradorligi antibiotiklarinikiga nisbatan 15,7-35,7 %gacha yuqori bo'lishini guvohi bo'ldik.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Бакулина Л.Ф., Тимофеев КВ., Перминова Н.Г., Полушкина А.Ф., Печоркина И. И. Пробиотики на основе спорообразующих микроорганизмов рода *Bacillus* и их использование в ветеринарии // Биотехнология. - 2001. - № 2. - С. 48-56.

2. Бессарабов Б.Ф., Мельникова И.И., Сушкова Н.К., Садчиков С.Ю. Болезни птиц. - СПб.: Лань, 2009. - 445 с.

3. Борисенкова А.Н., Новикова О.Б., Добринина М.Н. Препараты неспецифической защиты от сальмонеллеза птиц// Птица и Птицепродукты, 2011, 3, 58-59 с.

4. Волков М.Ю., Буяновская Н.Я. Пробиотический препарат против вирусных и бактериальных инфекций «Токсипорин», способ его получения, штамм бактерий *Bacilluslicheniformis*, используемый в качестве компонента пробиотического препарата / Волков М.Ю., Буяновская Н.Я. - заявл. 13.12.2011; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1.

5. Данилевская Н.В. Метод селективной деконтаминации и бактериотерапии с использованием пробиотического препарата лактобифадол при выращивании цыплят-бройлеров. / Данилевская Н.В., Субботин В.В. // Новое в эпизоотологии, диагностике и профилактике инфекционных и незаразных болезней птиц в промышленном

птицеводстве. Матер. Межд. науч. - практ. конф. - СПб., 2004. - С.237-238.

6. Данилевская Н.В. Фармакологические аспекты применения пробиотиков // Ветеринария. - 2005. - № 11. - С. 6-9.

7. Каблучеева-Пашник Т.П., Кощачев А.Г. Фармакологическое обоснование применения пробиотиков в птицеводстве. - Краснодар: Изд-во КубГАУ 2016. - 270 с.

8. Колычев Н.М., Госманов Р.Г. Ветеринарная микробиология и иммунология. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2003. - 432 с.

9. Левшин А.Е. Система безопасности НАССР расширяет рынок продукции птицеводства // Птица и птицепродукты. - 2006. - № 1. - С. 24-26.

10. Лекарственные средства для животных. Кормовые добавки. Корма: Справочник / Под редакцией Б.В. Виолина. - М.: Издательский дом «Медол». - 2006. - 259 с.

11. Ленев С.В. Мероприятия по профилактике сальмонеллеза птиц / II Междунар. вет. конгресс, VIII Междунар. вет. конгресс по птицеводству, г. Москва, 19-22 апреля 2012 г. - М, 2012. - С. 102-106.

12. Малик Н.И. Новые пробиотические препараты ветеринарного назначения: Автореф. дисс... докт. биол. наук / ФГУ ВГНКИ. - М., 2002. -53 с.

13. Ноздрин Г.А., Иванова А.Б., Шевченко А.И., Ноздрин А.Г. Научные основы применения пробиотиков в птицеводстве: монография. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. агр.го ун-та, 2005. - 222 с.

14. Осипова И.Г., Михайлова Н.А., Сорокулова КБ., Васильева Е.А., Гайдеров А.А. Споровые пробиотики // Журн. микробиол. эпидемиол. и иммунол. - 2003. - № 3. -С. 113-119.

15. Осипова И.Г., Сорокулова КБ., Васильева Е.А., Буданова Е.В. Доклинические испытания новых споровых пробиотиков // Вестн. Рос. Академии мед.наук. - 2005. -№ 12. - С. 36-40.

16. Пименов Н.В., Данилевская Н.В. Антибиотикорезистентность сальмонелл, выделенных домашних голубей. // Ветеринария. - 2006. - № 9. -. С. 20-23.

17. Топурия Л.Ю., Топурия Г.М., Григорьева Г.В. Фармакологические аспекты применения пробиотиков в бройлерном птицеводстве. - Оренбург: Изд. центр ВНИИМС, 2012. - 95 с.

18. Ушакова Н.А., Некрасов Р.В., Правдин В.Г., Кравцова Л.З., Бобровская О.И, Павлов Д.С Новое поколение пробиотических препаратов кормового назначения // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 1. - С. 184-192.

19. Фисинин В.И., Андрианова Е.Н., Чеботарев И.И. и др. Биопрепарат на основе штамма *Lactobacillus plantarum* L-211 для животноводства // Сельскохозяйственная Биология, 2017, том 52, ¹ 2, с. 382-390.
20. Alcaine, S. D., L. D. Warnick, and M. Wiedmann. 2007. Antimicrobial resistance in nontyphoidal Salmonella. J. Food Prot. 70:780-790.
21. Castanon J.I.R. History of the use of antibiotic as growth promoters in European poultry feeds // Poultry Sci. -2007. - V. 86, No 11. -P. 2466-2471. doi: 10.3382/ps.2007-00249.
22. Graham J.P., Boland J.J., Silbergeld E. Growth promoting antibiotics in food animal production: An economic analysis // Public Health Rep. - 2007. - V. 122, No 1. - P. 79-87.
23. Higgins J.P., Higgins S.E., Vicente J.L., Wolfenden A.D., Tellez G. et al. Temporal effects of lactic acid bacteria probiotic culture on Salmonella in neonatal broilers. Poultry Sci 2007;86:1662–1666.
24. Higgins JP, Higgins SE, Wolfenden AD, Henderson SN, TorresRodriguez A et al. Effect of lactic acid bacteria probiotic culture treatment timing on Salmonella enteritidis in neonatal broilers. Poultry Sci 2010;89:243–247.
25. Higgins SE, Erf GF, Higgins JP, Henderson SN, Wolfenden D et al. Effect of probiotic treatment in broiler chicks on intestinal macrophage numbers and phagocytosis of Salmonella enteritidis by abdominal exudate cells. Poultry Sci 2007;86: 2315–2321.
26. Higgins SE, Higgins JP, Wolfenden AD, Henderson SN, TorresRodriguez A et al. Evaluation of a Lactobacillus-based probiotic culture for the reduction of Salmonella enteritidis in neonatal broiler chicks. Poultry Sci 2008;87:27–31.
27. Hong HA., Dude L.H., Cutting S.M. The use of bacterial spore formers as probiotics // FEMS Microbiol. Rev. -2005. -V. 29, No 4. -P. 813-835. - doi: 10.1016/j.femsre.2004.12.001.
28. Huang I.F., Lin I.C., Liu P.F., Cheng M.F., Liu Y.C. et al. Lactobacillus acidophilus attenuates Salmonella-induced intestinal inflammation via TGF- β signaling. BMC Microbiol 2015;15:203.
29. Huyghebaert G, Ducatelle R., Van Immerseel F. An update on alternatives to antimicrobial growth promoters for broilers // Vet. J. - 2011. - V 187, No 2. - P.182-188. - doi: 10.1016/j.tvjl.2010.03.003.
30. Jin L.Z. et al. Effects of adherent Lactobacillus cultures on growth, weight of organs and intestinal microflora and volatile fatty acids in broilers // Animal Feed Science Technology. – 1998. – V. 70. – P. 167-209.

31. Ouwehand A.C., Salminen S., Isolauri E. Probiotics: an overview of beneficial effects. *Antonie Leewenhoek*, 2002, 82: 279-289.
32. Park Y.H., Hamidon E, Rajangan Ch., Soh K.P, Gan Ch.Yu., Lim Th.S., Abdullah W.N. W., Liong M. T. Application of probiotics for the production of safe and high-quality poultry meat // *Korean J. Food Sci. Anim. Resour.* - 2016. - V 36, No 5. - P. 567-576. -doi: 10.5851/kosfa.2016.36.5.567.
33. Rokana N, Singh R, Mallappa R.H, Batish V.K., Grover S. Modulation of intestinal barrier function to ameliorate Salmonella infection in mice by oral administration of fermented milks produced with *Lactobacillus plantarum* MTCC 5690 – a probiotic strain of Indian gut origin. *J Med Microbiol* 2016;65:1482–1493.
34. Saarela M, Mogensen G, Fonden R, Mattö J, Mattila-Sandholm T et al. Probiotic bacteria: safety, functional and technological properties. *J Biotechnol* 2000;84:197-215.
35. Schwarz, S., and E. Chaslus-Dancla. 2001. Use of antimicrobials in veterinary medicine and mechanisms of resistance. *Vet. Res.* 32:201-225.